

GEOAXBOROT TIZIMLARIDAN VETERINARIYA AMALIYOTIDA FOYDALANISH

Avliyoqulov M.T. - (*VITI tayanch doktoranti*),

Xudoyorova F.A. - (*v.f.f.d., katta ilmiy hodim*),

Xamdamov X.A. - (*v.f.d., professor*),

Yakubov R.P. - (*IT mutahassisi, Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasi*).

Annotatsiya. *Ushbu maqolada geoaxborot tizimlari haqida ma'lumotlar, ularning asosi, qo'llanish soxalari, geoinformatika sohasining asosiy vazifalari hisoblangan ma'lumotlarni kiritish, qayta ishlash, saqlash va fazoviy ma'lumotlar ko'rinishida tasvirlash ko'nikmalaridan veterinariya amaliyotida foydalanishning istiqbollari haqida bayon qilingan.*

Kalit so'zlar. *Geoaxborot, kordinatalar, telekommunikatsiyalar, epizootiya, epidemiya, populyatsiya zichligi, veterinariya, xaritalash, fazoviy ma'lumotlar.*

Kirish. Geografik axborot tizimi (GAT) geografik jaoylashuv ma'lumotlarni to'plash, tasvirlash va ularni qayta ishlash orqali boshqarishga mo'ljallangan kompyuter tizimidir, ushbu tizim o'zida jamlagan ma'lumotlarni muayyan voqea, hodisa, faoliyat yoki undagi tafsilotlar bilan birga ularning aniq joylashuvini tasvirlar va jadvallar orqali aks ettirishi mumkin. Geoinformatika esa geoaxborot tizimi bilan bog'liq bo'lgan ilmiy-texnik va amaliy fanlar majmuasi hisoblanadi. Ushbu majmua informatika va informatsion texnologiyalar, geografiya, kartografiya va hisoblash texnikasiga yangicha yondashishlar o'rtasidagi bog'liqlikdan kelib chiqadi. GATning qo'llanilish sohalari anchayin keng bo'lib, u turli holatlarda, jumladan:

- Epidemilogik holatlarni o'rganishda.
- Jamoaviy salomatlikni saqlashda sog'liqni saqlash punktlarini geografik jihatdan mos va aholiga qulay qilib joylashtirish jarayonida.
- Hayvonlar orasida uchraydigan epizootik holatlarni aniqlashda.
- Fermer xo'jaliklarini ro'yxatga olishda.
- Hayvonlarni tashish bilan bog'liq holatlarda yo'l marshrutlari va jadvallarini tuzish hamda aniqlashda.
- Hayvonlarni identifikatsiya qilish ishlarini monitoring qilishda.
- Hayvon podalari uchun yaylov topish ishlarida.
- Turlar bo'yicha hayvonlar populyatsiyasining zichligi xaritalarini yoki o'simliklar qoplaminig o'zgarishi xaritalarini tuzishda.
- O'rmonlar, daryolar va tog'larni aniqlashda shuningdek davlat zaxirasidagi yerlarni to'g'ri va oqilona hisoblashda.
- Fermerlar uchun yangi yerlarni o'zlashtirishda.
- Yerlarninig holatini aniqlash va ular to'g'risida yetarli ma'lumot olishda juda qo'l keladi.

GAT loyihasi 1950-1960-yillarda Kanada geografik axborot tizimi (Canadian Geographic Information System, CGIS) deb nomlanib birinchi marta Kanada atrof-

muhitni rivojlantirish vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan va foydalanishga topshirilgan.

Tadqiqot materiali va uslublari. Tadqiqot veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasi elektron tizimi VIS MONITORING tizimi va shu tizim asosidagi tahlillar asosida amalga oshirildi. Ushbu tizim asosida maxsus dasturiy ta'minot va sayt ishlab chiqilgan bo'lib respublikamzida veterinariya faoliyatini raqamlashtirishda foydalaniladi. Tadqiqot materiali sifatida hayvonlar to'g'risidagi ma'lumotlar: ularning kelib chiqishi, Yoshi, jinsi, turi, egasi haqidagi ma'lumotlar, birka raqami kabilardan, shuningdek umumiy statistik ma'lumotlar, Respublika miqyosidagi veterinariya laboratoriyalari hisobotlaridan foydalaniladi. Xalqaro yer usti hayvonlari kodeksi va O'zbekiston respublikasi veterinariya to'g'risidagi qonuni tadqiqotlarimizning huquqiy asosi bo'lib xizmat qiladi. GAT bilan bog'liq tadqiqotlar empirik va nazariy tadqiqot usullaridan foydalangan holda olib boriladi. VIS MONITORING dasturida axborot vositalari quyidagi texnik parametrlar asosida ishlab chiqilgan:

-php ,7.4.18 –php (Hypertext Preprocessor) – server tomonidan ishlaydigan dasturlash tili bo'lib, dinamik veb-sahifalar yaratish uchun foydalaniladi.

- Apache 2.4.47 – Apache veb serveri bo'lib, bu server veb sahifalarni boshqarish va internet orqali ularni yetkazib berishga xizmat qiladi. Bu yerda Apache 2.4.47 versiyasini anglatadi.

- DB: MariaDB 10.4.18 – MariaDB – MySQL'ning alternativasi bo'lgan ma'lumotlar bazasi serveri. Bu 10.4.18 versiyasini anglatadi

- Php framework Y|122.0.4Z – Yii – veb-dasturlarni yaratish uchun phpda ishlab chiqilgan framework (development uchun tayyor qurilmalar jamlamasi). Bu yerda 2.0.43 versiyasi keltirilgan.

Tadqiqotlar.

GAT ning hayvonlarni identifikatsiya qilishda qo'llanilishi. GAT bizga muayyan hududdagi aholi va fermer xo'jaliklarining qaramog'ida bo'lgan hayvonlarning tur tarkibi, bosh soni to'g'risida aniq ma'lumotlarni olish imkonini beradi. Shuningdek hayvonlar bosh soning yillar kesimida o'zgarishi, va ushbu ma'lumotlarni hududlar bilan solishtirish imkonini beradi bundan tashqari GAT orqali hududga kirib kelayotgan yangi hayvonlarning kelib chiqish ma'lumotlari va egasi haqidagi ma'lumotlarni ham olish mumkin.

VIS-MONITORING tizimida hayvonlarni identifikatsiya qilish o'ynasining ko'rinishi (rasmdagi ma'lumotlar test rejimida kiritilgan bo'lib haqiqiy raqamlarni ifodalaydi)

GAT yordamida vaksinatsiya tadbirlari holatini o'rganish. Hayvonlarni emlash tadbirlarini amalga oshirishda GATdan keng miqyosida foydalanish mumkin. Hududlarning geografik xaritasi orqali turli xil tabiiy (daryolar, tog'lar) va suniy (temir yo'llar, avtomagistrallar) barerlarni aniqlash va shu orqali emlanadigan maydonlarni aniqlash, emlash tadbirlari rejasini ishlab chiqish mumkin. Shuningdek xarita orqali hududlarda hayvonlarning emlanganlik darajasi haqidagi ma'lumotlarni olish imkoniyati tug'iladi. Hududdagi hayvonlar bosh sonini bilish orqali hududlarga vaktsinalar va dori preparatlarini rejali taqsimlash ishlarini amalga oshirish mumkin.

инфекцион касалликлар тарқалиши haqidagi ma'lumotarni kichik xo'jaliklar miqyosigacha aniqlikda olishga erishiladi. Buning uchun xo'jalik uchasatka vrachi tomonidan tizimga kiritilgan ma'lumot shu xududga yaqin bo'lgan barcha xo'jaliklarga ogohlantirish bildirishnomasini yuboradi. Malumotlarni xaritada ifodalanishi esa umumiy epizootik holatni tushunib, kerakli chora-tadbirlarni ko'rishni osonlashtiradi. Dasturning Hayvonlar identifikatsiya tizimiga ulanishi esa ehtimoliy kontakda bo'lgan hayvonlar ro'yxatini olish imkonini beradi. Bu kabi ma'lumotlar davlat veterinariya tashkilotlariga epizootik tadbirlar rejasini tuzish va uning moliyaviy harajatlarini hisoblashda qo'l keladi. GAT orqali hududda kasallik

tarqalishi mumkin bo'lgan hayvon bozorlari va Bekker quduqlarining aniq joylashuvini olish va bu orqali epizootik holatni nazorat qilish mumkin.

Shimoliy Amerika qitasida parranda grippi kasalligining qayd etilishi elektron xaritasi

GAT orqali hayvonlar infeksiyon kasalliklarining raqamli epizootik xaritasini ishlab chiqish. Respublikada shu paytgacha aniqlangan yuqumli

kasalliklar tog'risidagi ma'lumotlarni tizimga kiritish orqali epizootik xarita

yaratiladi va ushbu xarita ma'lumotlari Respublika va hududiy diagnostika laboratoriyalari xulosalari asosida tasdiqlangandan so'ng tizimda namoyon bo'ladi. Matematik modellashtirish usullarini qo'llagan holda infeksiyon jarayonni prognozlashtirish va xavf darajasini oldindan bashorat qilish mumkin. GAT dasturiy taminotining asosiy qulayligi shundaki, foydalanuvchiga nafaqat kasallikning geografik jihatdan qanday tarqalishini ko'rish imkoniyatini beradi, balki hayvonlar kasalligini boshqa ma'lumotlarga nisbatan ko'rish imkoniyatini yaratadi masalan iqlim o'zgarishlari, yaylovlar xaritasi, va daryolar va boshqalar singari resurslarni inobatga olib keyinchalik kasallikning mavjudligi boshqa omillar bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini vizual ravishda osonroq baholaydi. Shu sababli, GAT o'rnatilgan xaritalar real vaqt rejimida epizootiya haqida xabar berishning asosiy elementi hisoblanadi.

Xorvatiyada B. Melitensisning uchrashi haqidagi axborotning GAT tizimi orqali ifodalanishi (WAHIS ma'lumoti)

Xulosa. GAT dan veterinariya amaliyotida foydalanish har taraflama foydali bo'lishi va tizim xodimlarining mehnatini yengillashtirishi mumkin. Shuningdek

sohada inson omili tufayli kelib chiqadigan muammolarning kamayishiga sabab bo'ladi ammo har qanday holatdaham tizimning asosiy elementi bu axborot xisoblanadi shu tufayli tizimga kiritilayotgan ma'lumotlar tizimning to'liq ishlashini taminlaydi. Ushbu tizim to'g'ri ishlashi uchun erta bildirishnomalar tizimini yo'lga qo'yish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda hudud veterinariya xodimlari yangi kasallanish xolatlarini tizimga kiritishi va bu malumotlar markaziy komissiyaga yuborilishi, markaziy komissiya malumotlarni tahlil qilib xulosa berishi, va barcha tizim foydalanuvchilariga kerakli ko'rsatmalarni berishi muhim sanaladi. Ba'zi hollarda, kasalliklarning yuqori tezlikda tarqalishi tufayli tezkor choralar ko'rishga to'g'ri keladi. Shu sababli, ushbu bildirishnomalarni 24 soatlik nazorat qilish kerak bo'ladi. Bunday favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish uchun hayvonlar salomatligi, hayvonlarning yuqumli kasalliklari va epizootologiyasi bo'yicha veterinariya qonunchiligini mukammal biladigan mutaxassis xodimlarning mavjudligi muhim ahamiyatga ega. Shu tufayli yurtimizda hayvonlar salomatligini saqlash va uchrashi mumkin bo'lgan epizootik holatlarning oldini olish uchun GAT dasturlaridan unumli foydalanish ishlari yo'lga qo'yishimiz muhim sanaladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Boltayev T.X., Q. Raxmonov, M.S. Akbarov Geoaxborot tizimining ilmiy asoslari. Toshkent 2015
2. Tadesse, Belege and Abadi Amare. Application of Geographical Information System in Animal Disease Surveillance and Control: A Review. Tadesse and Amare, Ethiop. Vet. J., 2021, 25 (1), 128-143
3. Abdullayev, R., Kracalik, I., Ismayilova, R., Ustun, N., Talibzade, A. and Blackburn, J.K. 2012. Analyzing the spatial and temporal distribution of human brucellosis in Azerbaijan (1995 - 2009) using spatial and spatiotemporal statistics. BMC Infect. Dis., 12, 185-196.
4. Alizadeha, H., and Moghaddam, S.E., 2012. An application of GIS in veterinary, wild world and zoonosis disease in order to have a healthy population and crisis management. Info. Technol. Com. Sci., 1, 837-840.
5. Bolstad, P. 2016. GIS fundamentals: A first text on geographic information systems. (4th ed). Eider Press, Minnesota, USA, Pp. 15-22.
6. Thrusfield M. Veterinary epidemiology 4st edition John Wiley & Sons, Inc., 111 River Street, Hoboken, NJ 07030, USA 2018
7. Salimov X.S., A.A. Qambarov Epizootologiya darslik Samarqand 2016
8. Конопаткин А.А. и др. Эпизоотология и инфекционные болезни сельскохозяйственных животных. Москва, Колос 1984
9. OIE - Terrestrial Animal Health Code Twenty-eighth edition, 2019 12, rue de Prony, 75017 Paris, FRANCE
10. Radjabov A. Ilmiy-tadqiqot asoslari. Toshkent 2012